

**ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЁННОСТИ КНИГОХРАНИЛИЩ ПЛЕСЕНЬЮ, РАЗЛИЧНЫМИ
МИКРООРГАНИЗМАМИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ****Татишвили Г.Д.***К.ф.-м.н., директор Института неорганической химии и электрохимии им.Р.Агладзе
Грузия, Тбилиси***Чагелишвили В.В.***Д.т.н., главный научный сотрудник Института неорганической химии и электрохимии им. Р.Агладзе***Басиладзе Ц.М.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Шанидзе Г.В.***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Мамардашвили М.И***К.х.н., научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Квирквелия Н.М.***Научный сотрудник лаборатории радиационной химии***Табатадзе С.В.***Сотрудник Института неорганической химии и электрохимии***THE PROBLEM OF MOLD IN LIBRARY STORAGES AND THE WAYS TO ELIMINATE IT****Tatishvili G.,***Candidate of Fizical-Mathematical Sciences,
Director, R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry
Georgia, Tbilisi***Chagelishvili V.,***Doqtore of Texnical Sciences, R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Basiladze Ts.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Shanidze G.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Mamardashvili M.,***Candidate of Chemical Sciences, Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry***Kvirkvelia N.,***Research worker of Laboratory of Radiation Chemistry.***Tabatadze S.***Colleague of Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry***Аннотация**

Изучена возможность применения озона для очистки загрязнённых плесенью, вирусами, бактериями и различными другими микроорганизмами книг в хранилищах библиотек. Установлена оптимальная доза озона, которая очищает поверхность страниц от перечисленных факторов без видимых повреждений самой страницы.

С этой целью был изготовлен лабораторный озонатор с компрессором (6 л/мин), производительностью 0,32 г/ час.

Установлено, что при использовании озонатора такого типа время очистки книг в хранилищах библиотек не должно превышать 60 минут.

Abstract

The possibility of cleaning processes of books contaminated with mold, viruses, bacteria and other microorganisms has been studied.

The optimal dose of ozone has been determined, which will clean the surface of the book page from mold, viruses, bacteria and other harmful microorganisms without damaging the surface of the book and its internal structure.

For this purpose, a laboratory ozonizer with a compressor (6 l/min) was prepared. The performance of which was 0.32 g/hour. It was determined that in the case of this type of ozonizer, the usable dose of ozone in book storages is 60 minutes.

Ключевые слова: Озонатор, компрессор, озон, книга, микроскоп, плесень, бактерии, микроорганизмы.

Keywords: Ozonizer, compressor, ozone, book, microscope, mold, bacteria, microorganisms.

Введение

Известно, что для защиты книг в хранилищах библиотек от различных повреждений, обязательным является соблюдение оптимальных условий. В частности относительная влажность в помещении не должна превышать 70-75%, а также всегда надо соблюдать чистоту, хорошее освещение и кондиционирование воздуха для достижения постоянной температуры[1]. При нарушении хоть одного из перечисленных условий, начинается образование плесени, вирусов, бактерий, и других вредных микроорганизмов, которые сильно повреждают книги. В настоящее время во многих известных и неизвестных книгохранилищах существует эта проблема и до сегодняшнего дня не найдено её решение.

С целью устранения происхождения плесени, применялось несколько методов для дезактивации плесени, как например, обезвлаживание воздуха или замораживание книг. Однако, применение этих методов не дают до конца положительного эффекта, так как споры грибов плесени сохраняют жизнеспособность, а для художественных и стеклянных изделий замораживание не рекомендовано. Также прекратили применение радиации, так как облучение вместе со спорами грибов плесени повреждает бумагу. Существующий ещё один метод фумигации (обработка газообразным оксидом этилена) возможен только с участием сертифицированных компаний.

В настоящее время исключительное внимание уделяется выявлению экологически безопасных методов. Одним из таких эффективных методов является озон, который обеспечивает дезинфекцию любых закрытых помещений. Как известно,[2-6] озон является лучшей возможностью для борьбы с вирусами, плесенью и бактериями(в 3000 раз эффективнее, чем хлор и остальные дезинфицирующие средства). Вместе с тем озон не образует вредных соединений, наоборот, быстро разлагается(15-60 мин.) с выделением кислорода, без всяких определенных условий.

Озон давно применяется для дезинфекции хранилищ сельскохозяйственной продукции, в холодильниках, для продления срока хранения, для обработки овощей и фруктов при перемещений их на большие расстояния [7].

Эксперимент

Целью исследования являлось определение возможности применения озона для очистки загрязнённых плесенью книг в книгохранилищах. Для этого обязательно было установить оптимальную дозу озона, которая при уничтожении плесени со страниц книг, не повреждала бы книги и внутреннюю структуру страниц. Перед началом эксперимента определялась концентрация озона и устанавливались оптимальные условия. Для получения озона использовался лабораторный озонатор, производительностью 0,32 г/час(таблица 1) с компрессором (6 л/мин).

Таблица 1

Озонатор А, 1 компрессор, производительность 6 л/мин, напряжение (V)-150 в

№	Рабочий раствор (мл)	Объём раствора (мл)	Время работы озонатора (мин.)	Время продувания озона в растворе (мин.)	Количество расходуемого на титрование раствора I ₂ -0,1 N (мл)	Производительность озонатора (г/час)
1	70мл буфера+10мл 0,1N Na ₂ S ₂ O ₃ +1г KI.	80	2	2	5.6	0.32
2		80	5	2	5.2	0.34
3		80	10	2	5.8	0.30
4		80	20	2	5.4	0.33
						Ср. 0.32

Для определения оптимальной дозы озона, страницы книг озонировались в течение 20, 40, 60, 90 и 120 минут и исследовались через микроскоп, увеличивая в 100 раз. При сравнении озонированных и неозонированных образцов (рис. 1,2), был сделан вывод, что ни поверхность, ни структура страниц не меняется после действия озона, включительно 60 мин. После 90 минут озонирования,

наблюдалось частичное изменение поверхности страниц (рис. 3), а уже через 120 минут-почти полностью видоизменение (рис. 4).

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при применении озонатора производительностью 0,32 г/час, оптимальным временем озонирования является 60 минут.

Рис.1. Исходное состояние листа старой книги

Рис.2. Состояние листа старой книги после 60 мин. обработки озоном

Рис.3. Состояние листа старой книги после 90 мин. обработки озоном

Рис. 4. Состояние листа старой книги после 120 мин. обработки озоном

Заключение

Было установлено применяемое оптимальное время озонирования (60 мин.) озонатором производительностью 0,32 г/час, в течение которого очищается поверхность страниц книг в книгохранилищах от плесени, вирусов, бактерий и др. микроорганизмов, но не меняется поверхность и внутренняя структура листа. После 90-мин. озонирования замечено изменение поверхности листа книги и внутренней структуры, а после 120 мин. озонирования поверхность почти полностью поменялась и разрушилась внутренняя структура.

Список литературы

1. Georgian//National Committee of the Blueshield Blueshield.ge <https://blueshield.ge> Проблема плесени ТСУ книгохранилищ 17 март, 2017г.

2. OZON-PROM <https://ozon-prom.ru> Устранение озоном грибка и плесени всех видов

3. OZONATOR-VOZDUHA.RU <https://ozonator-vozdruha.ru> Уничтожение плесени и грибка озоном-озонаторы воздуха

4. Uchet-jkh.ru <https://uchet-jkh.ru> Озонирование помещений и дезинфекция озоном

5. Ozonglobal.kz <https://ozonglobal.kz> дезинфекция озоном вирусов, бактерий и ----- 7 сент. 2023 г.

6. Инитоп <http://initop.by> Применение озона для дезинфекции сырохранилищ

7. Гукалина Т.В., Коваленко Т.В., Бурова Т.Е. Влияние периодического действия озона на некоторые компоненты химического состава картофеля.// Совершенствование методов холодильного консервирования пищевых продуктов. Л., ЛТИХП, 1983, с.36-41.